

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТОВ ЗАНЯТОСТИ

Абдувалиева Мумтозхон Асилбековна

Доктор философии (PhD) по социологическим наукам доцент кафедры

«Социальная работа» НУУз

abduvalievamumtozxon@gmail.com

Юсупова Зиеда Бахтиер кизи

Магистрант 1-курса Национального университета Узбекистана по направлению

«Социальная работа»

Аннотация: В данной статье проанализированы социально-психологические, институциональные гендерные аспекты стигматизации в процессе трудоустройства. Рассматриваются формы дискриминации на рынке труда, обусловленные негативными стереотипами, и эффективные стратегии ее искоренения. Также рассматриваются различные теоретические подходы, а также труды социологов и ученых, в работах которых были широко раскрыты существующие гендерные неравенства, дискриминация, стереотипы и стигматизация, были рассмотрены возможные причины возникновения стигматизации на рынке труда и необходимые меры для преодоления гендерного неравенства в сфере трудоустройства. Подчеркивается важность комплексного подхода, а также необходимость снижения уровня стигматизации посредством законодательных, образовательных и культурных мер.

Ключевые слова: гендер, трудоустройство, стигматизация, дискриминация, неравенство, стереотипы, социологические подходы, сегрегация.

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF GENDER ASPECTS OF EMPLOYMENT

Abstract: This article analyzes the socio-psychological, institutional, and gender aspects of stigma in employment. It examines forms of labor market discrimination based on negative stereotypes and effective strategies for eliminating them. It also examines various theoretical approaches, as well as the works of sociologists and scientists whose work has widely revealed existing gender inequalities, discrimination, stereotypes and stigmatization, the potential causes of stigma in the labor market and the necessary measures to overcome gender inequality in employment were examined. The importance of a comprehensive approach the need to reduce stigma through legislative, educational, and cultural measures was emphasized.

Key words: gender, employment, stigma, discrimination, inequality, stereotypes, sociological approaches, segregation.

Рынок труда следует рассматривать не только как экономическую систему распределения рабочих мест и ресурсов, но и как социальный институт, в рамках которого воспроизводятся отношения власти, механизмы стратификации и различные формы неравенства. Одним из значимых факторов, влияющих на доступ к занятости, условия труда и перспективы профессиональной мобильности, выступает гендер. Социологические исследования последовательно демонстрируют, что гендерная принадлежность определяет не только стартовые возможности индивида на рынке труда, но и траектории его профессионального развития.

Теоретические основания анализа трудовой сферы во многом заложены в классической социологии. В работе «О разделении общественного труда» Эмиль Дюркгейм рассматривает труд прежде всего как социально обусловленный процесс, обеспечивающий интеграцию общества и формирование определённых типов солидарности⁹. По мере усложнения общественной структуры происходит дифференциация функций и ролей, что

⁹ Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Пер. с фр. А.Б. Гофмана, примечания В.В. Сапова. М.: Канон, 1996. 432 с.

усиливает взаимозависимость индивидов. Вместе с тем Дюркгейм обращал внимание на существование «патологических форм» разделения труда, возникающих в условиях нормативной дезорганизации и социального неравенства. С позиций данной концепции гендерная сегрегация занятости может быть интерпретирована как одна из форм дисфункционального распределения ролей. В этом случае профессиональная дифференциация определяется не функциональной необходимостью, а устойчивыми культурными стереотипами и традиционными ожиданиями относительно «мужских» и «женских» сфер деятельности. Таким образом, гендерное неравенство в трудовой сфере приобретает характер институционально закреплённой социальной практики.

Анализ властных механизмов в сфере занятости получает развитие в трудах Макса Вебера. Рассматривая власть как способность навязывать определённый порядок действий, он подчёркивал, что она реализуется не только через политические структуры, но и посредством организационных и управленческих механизмов. Рынок труда в данном контексте предстает пространством, где распределение позиций и возможностей во многом определяется институциональными правилами и нормативными ожиданиями¹⁰.

В истории социологической мысли особое место занимает теория социологического дарвинизма Герберта Спенсера, в рамках которой социальное развитие трактуется как результат конкурентного взаимодействия и «выживания наиболее приспособленных»¹¹. Применительно к сфере занятости рынок труда интерпретируется как пространство естественного отбора, где социальные различия воспринимаются как функционально оправданные. Однако в контексте исследования гендерных аспектов трудоустройства данная теория представляет интерес прежде всего как объект критического анализа, поскольку она игнорирует структурные и институциональные факторы воспроизводства неравенства.

¹⁰ Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. Стр 88–123.

¹¹ К.В.Черезова, А.Е.Сериков Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия “Философия, Филология”. 2014. Социальный эволюционизм Герберта Спенсера и дарвинизм. 99-114с.

Альтернативную перспективу предлагает структурно-функциональный подход, разработанный Толкоттом Парсонсом¹². В его теории социальные институты задают нормативные рамки поведения, распределяя индивидов по ролям в соответствии с культурно закреплёнными ожиданиями. Занятость в данном случае выступает не только экономической категорией, но и элементом социального порядка, поддерживающего устойчивость системы. Гендерные различия в распределении профессиональных ролей могут рассматриваться как результат институционализированных норм и ценностных установок.

Важное значение для анализа гендерных процессов имеет интерпретативная социология Питера Бергера и Томаса Лукмана. В их концепции социальная реальность понимается как результат непрерывного процесса социального конструирования. Через механизмы экстернализации, объективизации и интернализации формируются устойчивые представления и нормы, которые впоследствии воспринимаются как объективные и самоочевидные. Применительно к сфере труда это означает, что гендерные различия воспроизводятся не как биологически заданные, а как социально закреплённые модели поведения и ожиданий¹³.

Гендерная сегрегация занятости, различия в уровне оплаты труда и ограниченные карьерные возможности формируются и поддерживаются посредством повседневных практик, языка, символических структур и институциональных регуляций. В результате создаётся устойчивая система представлений о допустимых и предпочтительных профессиональных ролях для мужчин и женщин.

Таким образом, классические и современные социологические теории позволяют рассматривать гендерное неравенство в сфере занятости как результат сложного взаимодействия структурных, нормативных и культурных механизмов. Многоуровневый характер данного феномена требует комплексного подхода к его анализу и преодолению.

¹² Парсонс Т. О структуре социального действия /Изд 2-е. – М.: Академический Проект, 2002. – 880 с.

¹³ Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. — М.: «Медиум», 1995. — 1-97 с.

ГЕНДЕРНАЯ СЕГРЕГАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ

Рис. 1. Многоуровневая модель воспроизводства гендерной сегрегации занятости

Учитывая выявленные особенности, снижение гендерной асимметрии на рынке труда предполагает реализацию взаимосвязанных мер на нескольких уровнях.

- На структурном уровне необходим систематический анализ распределения профессиональных ролей с целью выявления устойчивых диспропорций.

- На нормативно-властном уровне важно обеспечить прозрачность критериев оценки профессиональной эффективности и карьерного продвижения.

- На институциональном уровне целесообразно внедрение механизмов гендерной экспертизы кадровой политики и мониторинга горизонтальной и вертикальной сегрегации.

- Наконец, на культурном уровне особое значение приобретает формирование гендерно-нейтральных моделей профессиональной социализации через образовательные и информационные практики.

Комплексная реализация указанных направлений способна создать условия для более справедливого распределения профессиональных возможностей и постепенного снижения гендерного неравенства в системе занятости.